

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604855>

УДК 364.041

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Д.А. Самойлова,

педагог-психолог отделения комплексной диагностики

А.В. Арустамян,

заведующая отделения комплексной диагностики,

ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»,

г. Астрахань

Аннотация: Современная модель реабилитации в системе ранней помощи нуждается в оптимизации и совершенствовании. В связи с чем, проблема научного обоснования методологической основы реабилитационной помощи детям раннего возраста с ограничениями жизнедеятельности и функционирования стоит очень остро. Использование МКФ в психолого-педагогической диагностике позволяет оценить уровень функционирования ребенка, выявить дисгармоничность развития функций эмоциональной, речевой и познавательной сферы. Предоставляет возможность оценить зону актуального и ближайшего развития, с возможностью коррекции реабилитационных мероприятий. А также свидетельствует о высокой чувствительности международной классификации функционирования, как инструмента для оценки качества реабилитационного процесса. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого-педагогической диагностики позволяет повысить качество реабилитационного процесса детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, медико-социальная реабилитация, международная классификация функционирования, психолого-педагогическая диагностика, ранняя помощь

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING IN THE COMPREHENSIVE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF EARLY CHILDREN WITH DISABLED HEALTH

D.A. Samoilova,

pedagogical psychologist of the Department of Comprehensive Diagnostics

A.V. Arustamyan,

Head of the Department of Comprehensive Diagnostics,
GAU JSC "Scientific and Practical Center for Rehabilitation of
Children"Correction and Development",
Astrakhan

Annotation: The modern model of rehabilitation in the early care system needs optimization and improvement. In this connection, the problem of scientific substantiation of the methodological basis of rehabilitation assistance to young children with disabilities and functional limitations is very acute. The use of the ICF in psychological and pedagogical diagnostics makes it possible to assess the level of a child's functioning, to reveal the disharmony in the development of the functions of the emotional, speech and cognitive spheres. Provides an opportunity to assess the area of actual and proximal development, with the possibility of correcting rehabilitation measures. It also testifies to the high sensitivity of the international classification of functioning as a tool for assessing the quality of the rehabilitation process. The adaptation of ICF domains to the needs of psychological and pedagogical diagnostics makes it possible to improve the quality of the rehabilitation process of young children with disabilities.

Keywords: children with disabilities, medical and social rehabilitation, international classification of functioning, psychological and pedagogical diagnostics, early assistance

Введение. В настоящее время медико-социальная реабилитация является динамично развивающейся мультидисциплинарной сферой сопровождения детей с ограничениями жизнедеятельности. Одной из острых проблем современной реабилитационной помощи является отсутствие общепринятой научно-обоснованной концепции реабилитационной помощи [1].

Также важной особенностью современной ситуации в реабилитации детей с ОВЗ является обращение к раннему возрасту и создание службы ранней помощи. На основе комплексного информационно-аналитического поиска с учетом нормативно-правовых документов были выделены научно-методические проблемы в данной области:

- отсутствие достаточной проработки понятийно-категориального аппарата концепции организации ранней помощи и сопровождения;
- отсутствие единых подходов, норм и стандартов организации предоставления услуг ранней помощи;
- несформированность комплексного и системного подхода при реализации индивидуальных программ реабилитации детей с ОВЗ [2].

Таким образом, современная модель реабилитации в системе ранней помощи нуждается в оптимизации и совершенствовании путем устранения разноречивости в решении основной цели. В связи с чем, проблема научного обоснования методологической основы и медико-социальных параметров реабилитационной помощи детям с ограничениями жизнедеятельности и функционирования стоит очень остро [3].

Методологической основой реабилитационной помощи может служить Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), в которой представлена модель функционирования и ограничений жизнедеятельности, основанная на интеграции медицинской и социальной моделей [4]. МКФ позволяет оценить степень выраженности нарушений функций организма и предполагает их рассмотрение во взаимодействии с персональными характеристиками и факторами окружающей среды [5].

Так как структурная организация процесса реабилитации включает в себя несколько этапов, а именно первичную диагностику состояния ребенка, постановку задач реабилитации, собственно реабилитация, итоговая диагностика. Использование МКФ на каждом из них позволяет повысить эффективность процесса, упростить и систематизировать процесс обработки результатов и помогает более точно выбирать «мишени» для реабилитационного процесса. Данная классификация позволяет создавать различные комбинации и тем самым менять ракурс задачи. Так как элементом МКФ является домен, различное сочетание доменов позволяет провести диагностику ребенка либо с учетом нозологии, либо, сравнивая его развитие с возрастной нормой, или, оценивая ту сферу, которая представляет интерес для узкого специалиста, проводящего психолога – педагогическое исследование.

Цель исследования – повышение качества реабилитационного процесса у детей раннего возраста с ограниченными возможностями

здоровья, путем адаптации доменов МКФ к потребностям психолого-педагогической диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием материалов проекта международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья с изменениями и дополнениями по состоянию на 2016 г. (ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России). Был использован диагностический комплекс для психолого-педагогического обследования детей Л.Ф. Фатиховой, методика диагностики уровня развития детей Е.А. Стребелевой, методика диагностики устной речи детей Т.А. Фотековой.

Исследование проводилось на базе Государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие». В диагностических мероприятиях участвовало 62 ребёнка с различными расстройствами деятельности центральной нервной системы, из них 42 мальчика и 20 девочек. С диагнозом ЗРР – 16 чел., ЗПП – 9 чел., РАС – 14 чел., органическое поражение ЦНС – 16 чел., ДЦП – 3 чел., синдром Дауна – 1 чел., эпилепсия – 3 чел.

Результаты. На первоначальном этапе работы с МКФ на основе методических рекомендаций по организации услуг ранней помощи детям и их семьям нами были взяты домены рекомендуемого раздела МКФ «Активность и участие»: обучение и применение знаний, общие задачи и требования, общение и мобильность, самообслуживание, взаимодействие и отношения. Всего для диагностики было выбрано 30 доменов.

Каждый выбранный домен расценивался, как исследуемый параметр или функция, для которого была предложена соответствующая проба. Например, выбранный домен «d 330 речь», проба для его исследования – «произнесение ребенком слов, фраз, предложений».

Вовремя психолого-педагогического исследования на каждого ребенка была заполнена таблица, отражающая коды «активности и участия» и общее функциональное состояние обследуемого на начало и конец реабилитационного процесса. Одной из задач проводимой диагностики являлось выявление нарушений функций в виде ее задержки, отставания или утраты, и каждый выбранный домен оценивался в баллах. Итоговой оценкой являлось среднее арифметическое по всем выбранным позициям.

Динамика реабилитационного процесса была проанализирована на основе сравнения показателей адаптированной МКФ в начале курса реабилитации и по его окончании (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика реабилитационного процесса

Наименование диагноза	Количество детей	Показатели изменений баллов МКФ
РАС	4	Улучшение на 0,5 баллов
	3	Улучшение на 0,3 балла
	1	Улучшение на 0,1 балл
	6	Без динамики
ЗРР	4	Улучшение на 0,9 баллов
	2	Улучшение на 0,1 балл
	10	Улучшение на 1,5 балла
ЗПРР	5	Улучшение на 1,0 балл
	4	Улучшение на 0,5 баллов
Органическое поражение ЦНС	8	Улучшение на 0,7 баллов
	5	Улучшение на 0,4 балла
	2	Улучшение на 0,2 балла
	1	Без динамики
ДЦП	1	Улучшение на 0,3 балла
	2	Улучшение на 0,1 балл
	1	Улучшение на 0,2 балла
Синдром Дауна	1	Улучшение на 0,2 балла
Эпилепсия	1	Улучшение на 0,5 баллов
	2	Без динамики

Таким образом, на начало реабилитационного периода 11 обследуемых детей имели умеренные нарушения функционирования (количественные показатели 2,0-2,9), и 51 обследуемый ребенок – тяжелые нарушения функционирования (количественные показатели 3,0-3,9). По окончании реабилитации – у 2 исследуемых детей специалистами были отмечены легкие нарушения (количественные показатели 1,0-1,9), у 18 детей – умеренные нарушения (2,0-2,9) и у 42 – тяжелые (3,0-3,9).

Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности международной классификации функционирования, как инструмента для оценки качества реабилитационного процесса и статистического инструмента при исследовании показателей, связанных со здоровьем у детей раннего возраста.

В дальнейшем, в работу была внедрена другая комбинация доменов. Каждый специалист, участвующий в комплексной психолого-педагогической диагностике произвел выборку интересующих его доменов. Было составлено три профиля функционирования ребенка: оценка речевого развития для

учителя-логопеда; исследование эмоциональной сферы и игры для педагога-психолога; анализ познавательной активности, двигательное развитие, ознакомление с окружающим для учителя-дефектолога. В ходе психолого-педагогического исследования каждый специалист, помимо основного протокола исследования заполнил таблицу функционального состояния ребенка.

Анализ полученных данных позволил увидеть следующие закономерности:

1. Появляется возможность оценки функционирования ребенка «без диагноза». Здесь необходимо отметить, что в результате обсуждения проблем, с которыми обращаются родители, чьи дети нуждаются в реабилитационной помощи, становится понятно, что около 30 % детей не имеет какого-либо обследования, выставленного диагноза, не находится под наблюдением специалистов, не имеет статус ребенка инвалида, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

2. Полученный профиль функционирования демонстрирует дисгармоничность или равномерность развития функций эмоциональной, речевой, познавательной сферы.

3. Выявление тяжелого и легкого нарушения функции в профиле ребенка дает возможность каждому специалисту оценить зоны актуального и ближайшего развития, с возможностью коррекции реабилитационных мероприятий.

4. Полученные среднеарифметические баллы по эмоциональной, познавательной, речевой сфере позволяет каждому специалисту сделать предварительный вывод о состоянии ребенка, обратившемуся за реабилитационной помощью.

Выводы. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого-педагогической диагностики позволяет повысить качество реабилитационного процесса детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Список литературы

- [1] Бодрова Р.А. Опыт применения международной классификации функционирования в оценке эффективности реабилитации пациентов с последствиями поражения ЦНС [Текст]. / Р.А. Бодрова, Э.И. Аухадеев, И.В. Тихонов. // Практическая медицина. – 2013. № 1(66). 98-100 с.
- [2] Буйлова Т.В. Международная классификация функционирования как ключ к пониманию философии реабилитации [Текст]. / Т.В. Буйлова. // Журнал МедиАль – 2013. № 2 (7). 26-31 с.
- [3] Лорер В.В. Базовые наборы МКФ ранней помощи [Текст]. / В.В. Лорер, А.В. Шошмин. // Реабилитация – XXI век: традиции и инновации: сборник статей II Нац. конгр. с межд. участием, Санкт-Петербург, 12-13 сентября 2018 года. Минтруд России. – СПб: ООО «ЦИАЦАН», ООО «Р-КОПИ», 2018. 182-186 с.
- [4] Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2016 г.) [Текст]. // Проект. – СПб: Человек, 2017. 262 с.
- [5] Шошмин А.В. Реабилитационная диагностика и формирование программы реабилитации у детей с последствиями дцп на основе МКФ [Текст]. / А.В. Шошмин, Л.А. Кожушко, Е.О. Гордиевская. // Детская и подростковая реабилитация. – 2018. № 4 (36). 11-17 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bodrova R.A. The experience of using the international classification of functioning in assessing the effectiveness of rehabilitation of patients with the consequences of CNS damage [Text]. / R.A. Bodrov, E.I. Aukhadееv, I.V. Tikhonov. // Practical medicine. – 2013. No. 1 (66). 98-100 p.
- [2] Builova T.V. International classification of functioning as a key to understanding the philosophy of rehabilitation [Text]. / T.V. Builova. // Journal MediAl – 2013. № 2 (7). 26-31 p.
- [3] Lorер V.V. ICF Early Care Core Kits [Text]. / V.V. Lorer, A.V. Shoshmin. // Rehabilitation – XXI century: traditions and innovations: collection of articles II Nat. Congr. from int. participation, St. Petersburg, September 12-13, 2018. Ministry of Labor of Russia. – St. Petersburg: LLC TsiATSAN, LLC R-KOPI, 2018. 182-186 p.
- [4] International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (as amended as of 2016) [Text]. // Project. – Spb: Man, 2017. 262 p.
- [5] Shoshmin A.V. Rehabilitation diagnostics and the formation of a rehabilitation program for children with the consequences of cerebral palsy based

on the ICF [Text]. / A.V. Shoshmin, L.A. Kozhushko, E.O. Gordievskaya. // Children's and adolescent rehabilitation. – 2018. No. 4 (36). 11-17 p.

© Д.А. Самойлова, А.В. Арустамян, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Самойлова Д.А., Арустамян А.В. Применение международной классификации функционирования в комплексной психолого-педагогической диагностике детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 147-154. URL: <https://ip-journal.ru/>